

ЦИФРОВИЙ РЕКРУТИНГ: ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Денєжніков С.

DIGITAL RECRUITMENT: A CHALLENGE FOR MODERN EDUCATION

Dieniezhnikov S.

Сучасна галузь освіти в умовах мінливого середовища не може використовувати старі внутрішньо-організаційні моделі взаємодії. Внаслідок цього виникає гостра необхідність цифровізації всіх процесів у галузі освіти, у тому числі у сфері управління людськими ресурсами. Цифрові технології впроваджуються в управління не тільки всіма сучасними надавачами освітніх послуг, але й виступають вимушеною необхідністю у розвитку освіти.

Цифровий рекрутинг – це використання сучасних технологій, соцмереж та онлайн-платформ для пошуку, відбору, оцінки та найму персоналу, що дозволяє проводити весь процес дистанційно. Він включає автоматизовані системи (ATS), онлайн-співбесіди, штучний інтелект та спеціалізовані сайти (наприклад, robota.ua). Цей метод підвищує швидкість процесу найму, ефективність відбору та дозволяє залучати таланти, не обмежуючись певною локацією.

Ключові аспекти цифрового рекрутингу:

- інструменти та платформи – використання сайтів з пошуку роботи, спеціалізованих CRM-систем (ATS) для трекінгу претендентів;
- дистанційні процеси – проведення відеоконференцій (Zoom, GoogleMeet, Teams), онлайн-тестування та пре-скринінг, що економить час;
- автоматизація (використання елементі штучного інтелекту) – аналіз резюме та портфоліо претендентів за допомогою алгоритмів, що пришвидшує відбір;
- цифровий рекрутинг робить процес прозорішим і зручнішим як для рекрутерів, так і для претендентів, дозволяючи працювати з дому.

Ключовим викликом зовнішнього середовища є зростання вимог до випускника закладу освіти, загальної ефективності, а також гнучкість та адаптивність управлінських процесів. Максимально забезпечити відповідність

організації цим вимогам покликана цифровізація галузі освіти, що базується на новій парадигмі управління.

Цифрова парадигма в управлінні персоналом реалізується через такі ідеї:

- HR трансформується у стратегічного бізнес-партнера в рамках організаційної структури закладу освіти, що дозволяє не лише впливати на стратегічні напрями розвитку освітнього середовища, а й забезпечувати адаптивність структури через впровадження змішаних форм зайнятості, гнучкої організації праці тощо;
- HR-партнерство залучає до процесів управління персоналом різних суб'єктів управління. Насамперед йдеться про лінійних та функціональних керівників, які вирішують конкретні завдання, пов'язані з управлінням людьми та командами, що інтегрують технології управління персоналом у всі процеси функціонування закладу освіти;
- розширення вимог до компетентної моделі HR-фахівця, включення до переліку професійних компетенцій кластера технічних та маркетингових компетенцій [2, с. 2550].

Необхідно зазначити, що заклади освіти, які ігнорують процес цифровізації своїх процесів управління персоналом, погіршили свій HR-бренд. Внаслідок чого у закладах освіти спостерігається високий рівень плинності чи перенасиченості співробітників дорослого покоління, що також призводить до неефективності їх діяльності.

Одним із методів цифровізації HR-процесів є Digital-рекрутинг, який в даний час набуває все більшого поширення.

Digital-рекрутинг визначають як автоматизацію пошуку та підбору персоналу, засновану на спілкуванні претендентів з віртуальними рекрутерами, створення так званих чатів та чат-ботів. В цілому, цифровий підбір персоналу виходить далеко за межі розміщення вакансій на онлайн-дошках з працевлаштування та у соціальних мережах, хоча ці платформи, безсумнівно, відіграють певну роль. Цифровий підбір персоналу зачіпає низку цифрових інструментів і стратегій, які охоплюють весь процес найму.

До такої тактики слід віднести:

- мобільний рекрутинг;
- соціальний рекрутинг;
- цифрова реклама на дошці оголошень про вакансії;
- розміщення на кар'єрних сайтах;
- використання онлайн-оцінок [3].

Отже, можна відзначити, що цифровий рекрутинг – це процес використання різних технологій та інтернету для пошуку, залучення, аналізу, відбору та найму претендентів на вакантні посади.

Більшість сучасних закладів освіти застосовують один або два з перерахованих вище методів. Організації, які використовують один або два методи далекі від прийняття цієї цифрової стратегії найму.

Реалізація цифрової стратегії найму працівників обумовлена такими перевагами:

- ширшим охопленням: можна охопити набагато більше віддалених кандидатів (в тому числі, пасивних претендентів);
- підвищенням ефективності: пошук, відбір та прийняття на роботу претендентів займає менше часу. А саме тому, що спілкування з потенційними клієнтами набагато більш кероване, як і автоматизація частин процесу найму.
- більш високою окупністю інвестицій: незважаючи на те, що організації необхідно інвестувати в розробку та реалізацію цифрової стратегії найму, рентабельність інвестицій зазвичай вища, ніж у традиційних методів найму [1].

На сьогоднішній день існує умовний поділ всіх цифрових HR-технологій на три групи.

- перша група – техніко-технологічне забезпечення, що включає застосування комп'ютерної техніки та телекомунікаційних ліній зв'язку. Являє собою один із перших кроків застосування цифрових технологій в управлінні персоналом.

- до другої групи належать інтернет-технології. Дані технології пов'язані з мережею інтернет. Наприклад, до них можна зарахувати корпоративні веб-сайти, месенджери, електронну пошту, хмарні технології.
- спеціалізоване програмне забезпечення входить до третьої групи цифрових технологій, пов'язаних з персоналом [2, с. 2548].

Зупинимося на розгляді основних напрямів використання цифрових технологій у рекрутингу.

До цифрових технологій у цьому контексті відносять штучний інтелект і робототехніку як один з основних напрямків, за допомогою яких розвивається рекрутинговий процес (роботизація та автоматизація процесів).

Іншим напрямом використання цифрових технологій у підборі персоналу є цифровизація процесів. Цей напрямок включає відео- та аудіоінтерв'ю, віртуальну реальність (VR), а також автоматичні системи оцінки претендентів.

Третій напрямок – це HR-аналітика, що складається з предикативної аналітики та аналізу технологій Big Data.

І останній напрямок цифрового підбору персоналу – агрегація даних, що включає агрегатори, біржі та HR-space.

Наприклад, вже багато компаній повідомляють про наймання співробітників через соціальні мережі, такі як LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram та Facebook. Рекрутинг у соціальних мережах щодня демонструє, що заклади освіти можуть швидко знаходити найкращі таланти без величезних фінансових вливань [4].

Хоча кожна соціальна мережа пропонує свої індивідуальні пропозиції, більшість із них дозволяють роботодавцям:

- переглядати, не піддаючись екрануванню. Це може звучати трохи дивно, але коли кандидат, який вас цікавить, активний у соціальних мережах, можна багато почерпнути про те, як він працює з іншими людьми, як він спілкується з колегами, здобувачами освіти тощо. Все це допомагає побачити, хто може відмінно підійти для вашого закладу освіти, тим самим збільшуючи шанси на плідний діалог;

- розвивати відносини з потенційними претендентами, дізнаватися більше один про одного, виявляти позитивні збіги та сумісності та обговорювати можливості спільної роботи;
- слідкувати за контактами, оскільки в більшості мереж є функції оновлення, щоб можна було відстежувати, хто шукає роботу, хто знайшов, кого можна вибрати;
- відсіяти претендентів, які могли бути знайдені іншими методами;
- знайти першопрохідників, які вже використовують цю технологію та будуть вражені, виявивши вас там же.

Таким чином, цифровий рекрутинг виступає затребуваним і перспективним методом пошуку та підбору кандидатів із зовнішніх джерел. І у зв'язку з цим, основне завдання рекрутерів зводиться до вміння користуватися соціальними мережами та технологіями Dig Data.

Список використаних джерел:

1. Штучний інтелект для рекрутерів і HR: Революція в підборі персоналу. URL: <https://ua.learntoearn.global/blog/shtuchnyi-intelekt-dlia-rekruteriv-i-hr> (дата звернення: 26.04.26).
2. Meijerink J., Boons M., Keegan A., Marler J. Algorithmic human resource management: Synthesizing developments and cross-disciplinary insights on digital HRM. *The International Journal of Human Resource Management*. 2021. № 32 (12), P. 2545–2562. <https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1925326>.
3. Shava E., Ndebele N. Digital Transformation in Public Sector Human Resource Management. *Advances in Human Resources Management and Organizational Development*. 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2889-7>.
4. Vardarlier P., Ozsahin M. Digital Transformation of Human Resource Management: Social Media's Performance Effect. *International Journal of Innovation and Technology Management*. 2021. № 18 (3). <https://doi.org/10.1142/s021987702150005x>.